

Tabla Periódica de Mecanismos y Dinámicas de

Juegos Motores – 3D

1		2		3																	
4		5		6		7		8		9		10		11							
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33	
34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44	
TABLA PERIÓDICA		45		46		47		48		49		50		51		52					

3. Referencias

- Fernández-Revelles, A. B. (2019). *Proyecto Docente: Juegos Motores*. Unpublished.
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-1 Lógica del Juego Elementos Estructurales Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/t6lrdoatI5I>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-2 JM Lógica Elementos Funcionales y sociales Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/9HcwABCXpgo>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-3 JM Juegos Motores Recompensas y Mecanismos generales. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/Ohxr3n6JLdY>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-4 JM Juegos Motores Mecanismos Socializadores. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/SNg9sqROTG0>

3. Referencias

- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-5 JM Juegos Motores Mecanismos del Triunfador. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/m4BegqsFRQU>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-6 JM Juegos Motores Mecanismos del Espíritu Libre. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/l6tHoK5AMrM>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-7 JM Juegos Motores Mecanismos del Altruista. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/l4GZxTUDDWA>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-8 JM Juegos Motores Mecanismos del Jugador. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/kuuZoUAajm0>
- Fernández-Revelles, A. B. (2019). Tema 2-9 JM Juegos Motores Mecanismos del Disruptor. Retrieved 30/09/2019, from <https://youtu.be/y9mvo4JS8eU>

3. Referencias

- Marczewski, A. (2015a). Gamification Mechanics and Elements. In A. Marczewski (Ed.), Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking & Motivational Design (pp. 165–177): CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Marczewski, A. (2015b). Marczewski's User Type Test. Gamified UK. Retrieved 2017-02-1, from <http://gamified.uk/UserTypeTest2015/user-type-test.php>
- Marczewski, A. (2015c). User Types Even Ninja Monkeys Like to Play: Gamification, Game Thinking & Motivational Design (pp. 69–84): CreateSpace Independent Publishing Platform.